

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN KOMPOZITSION SORBENTLARNING MUSTAHKAMLIK DARAJASI ANIQLASH

To'xtayev Feruz Sadulloevich

k.f.d. DSc., prof. orcid.org/0009-0004-5105-8437,

Navoiy davlat universiteti professori;

Nurnazarova Gulhoyo Uktamovna

Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi tayanch doktoranti;

Mamatova Madina Hamdulla qizi

Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19491618>

Kompozitsion sorbentlarning mustahkamlik darajasi ularning mexanik barqarorligi va ekspluatatsion ishonchliligini belgilovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Sorbentlarning filtratsiya va dinamik sharoitlarda qo'llanilishi davomida ularning parchalanmasligi va shaklini saqlab qolishi zarur. Mustahkamlik darajasi sorbentning g'ovak tuzilishi, bog'lanish darajasi hamda tarkibiy komponentlar o'zaro ta'siriga bevosita bog'liq. Shu sababli sorbentlarning mexanik mustahkamligini aniqlash ularning amaliy qo'llanish samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Sorbent materiallar kolonnali filtrlar, aralashtirish reaktorlari va regeneratsiya jarayonlarida mexanik zarbalarga, ishqalanishga hamda bosim o'zgarishlariga duch keladi. Shu sababli sorbent zarrachalarining maydalangandan keyingi massa yo'qotilishi asosida ularning mexanik yemirilish darajasi baholandi.

YAD:KOH-10 namunasida mustahkamlik darajasi 5 % ni tashkil qildi, bu eng yuqori mexanik barqarorlik KOH bilan ishqoriy aktivatsiya jarayonida yuqori darajada karbonizatsiya sodir bo'ladi va aromatik karbon skeletining rivojlanishi, mikro'ovak devorlarining zichlashuvi, grafitga yaqin tartibli strukturaviy elementlarning shakllanishi, kompozitsion fazalar orasida mustahkam bog'lanish jarayonlar kuzatildi. Natijada zarrachalar zichroq va mexanik yuklamalarga chidamliroq bo'ldi. 5 % massa yo'qotilishi yuqori mexanik barqarorlikni bildiradi va bu namunaning dinamik rejimlarda, ya'ni kolonnali adsorbsiya, regeneratsiyada qo'llanishini maqsadga muvofiq qiladi. YAD:ZnCl₂-14 namunasida mustahkamlik darajasi 7 % ni tashkil qildi, bu o'rtacha-yaxshi barqarorlik ZnCl₂ aktivatsiyasi mikro-mezog'ovak ierarxik strukturani hosil qiladi. Mezog'ovaklarning rivojlanishi diffuziyani yaxshilasa-da, g'ovak devorlarining qisman yupqalashuviga olib kelgan. Shu sababli mexanik mustahkamlik KOH namunasiga nisbatan biroz pastroq 7 % ni tashkil qildi. Bu qiymat ham sanoat talablariga mos bo'lib, sorbentning strukturaviy yaxlitligi saqlanayotganini ko'rsatadi. YAD:H₃PO₄-20 namunasida mustahkamlik darajasi 8 % ni tashkil qildi, bu nisbatan pastroq barqarorlik. H₃PO₄ bilan kislota aktivatsiyasi natijasida sirtga fosfat guruhlar birikadi, gidrofil funksional markazlar miqdori ortadi, ion almashinish qobiliyati kuchayadi, karbon matritsa nisbatan kamroq zichlashadi. Fosfat guruhlarining mavjudligi strukturani kimyoviy jihatdan faol, ammo mexanik jihatdan biroz yumshoq qiladi. Shu sababli mexanik yemirilish 8 % ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich amaliy jihatdan qoniqarli bo'lsa-da, ishqoriy aktivatsiyaga nisbatan pastroq mustahkamlikni ko'rsatadi. Olinga natijalarni 1-rasmda ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. Kompozitsion sorbent namunalarning mexanik mustahkamlik darajasi tahlili

Rasmdan ko'rishimiz mumkinki, mexanik mustahkamlik va g'ovaklik o'rtasidagi bog'liqlik tadqiqot natijalari asosida yuqori S_{BET} va V_{total} qiymatlariga ega namunalarda ham mexanik mustahkamlik yetarli darajada saqlanib qolgan. Demak, g'ovaklikning ortishi doimo mexanik yemirilishning keskin oshishiga olib kelmaydi. KOH aktivatsiyalangan namunada S_{BET} yuqori, neft sorbsiyasi maksimal, mexanik mustahkamlik ham yuqori. Bu kompozitsion strukturaning optimal balanslanganligini ko'rsatadi. Kompozitsion sorbentlarning mexanik mustahkamligi aktivatsiya mexanizmi bilan bevosita bog'liq. Ishqoriy aktivatsiya (KOH) karbon skeletini zichlashtiradi va mexanik barqarorlikni oshiradi. Kislota aktivatsiyasi (H_3PO_4) ion almashinish markazlarini ko'paytiradi, ammo mexanik mustahkamlikni biroz pasaytiradi. $ZnCl_2$ aktivatsiyasi mikro-mezog'ovak struktura hosil qilib, o'rtacha mexanik barqarorlikni ta'minlaydi. Barcha namunalarda mexanik yemirilish 10 % dan past bo'lgani sababli, ular sanoat sharoitida qayta ishlash va regeneratsiya jarayonlariga mos hisoblanadi. Shunday qilib, mexanik mustahkamlik bo'yicha optimal namuna sifatida YAD:KOH-10, ion almashinish yo'nalishida esa YAD:H₃PO₄-20 namunasining funksional ustunligini tahlillar isbotladi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari kompozitsion sorbentlarning mustahkamlik darajasi ularning strukturaviy tuzilishi va komponentlararo bog'lanish darajasiga bog'liq ekanligini ko'rsatdi. G'ovaklik ortishi bilan mexanik mustahkamlik ma'lum darajada kamayishi kuzatildi. Kimyoviy aktivatsiya turi ham mustahkamlikka sezilarli ta'sir ko'rsatib, zichroq strukturali sorbentlar yuqori barqarorlikni namoyon etdi.

Natijada, sorbentlarning optimal mustahkamligi ularning filtratsiya va dinamik sharoitlarda samarali qo'llanishini ta'minlashi ilmiy asoslandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Marsh H., Rodríguez-Reinoso F. Activated Carbon. – Amsterdam: Elsevier, 2006. – 536 p.
2. Bansal R.C., Goyal M. Activated Carbon Adsorption. – Boca Raton: CRC Press, 2005. – 520 p.
3. Lua A.C., Yang T. Effects of activation temperature on the textural and chemical properties of activated carbon prepared from pistachio-nut shells // Journal of Colloid and Interface Science. – 2004. – Vol. 274. – P. 594–601.
4. Ahmadpour A., Do D.D. The preparation of active carbons from coal by chemical and physical activation // Carbon. – 1996. – Vol. 34. – P. 471–479.
5. Molina-Sabio M., Rodríguez-Reinoso F. Role of chemical activation in the development of

carbon porosity // Colloids and Surfaces A. – 2004. – Vol. 241. – P. 15–25.

6. ASTM D3802-10. Standard Test Method for Ball-Pan Hardness of Activated Carbon. – ASTM International, 2010.

7. ASTM D6175-13. Standard Test Method for Radial Crush Strength of Extruded Catalyst and Catalyst Carrier Particles. – ASTM International, 2013.

8. ISO 9277:2010. Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption (BET method). – International Organization for Standardization, 2010.

